

OILA VA MAXSUS MAKTAB HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI

Xalikova Sh.

T-TIPI "Pedagogika, psixologiya va
boshlang'ich ta'lim" kafedrası dotsenti, ps.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231305>

Annotatsiya. ushbu maqolada ko'zi ojiz bolalar maxsus maktabi va oilaning o'zaro ta'siri-bu o'qituvchilar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyati va muloqoti jarayonida o'zaro munosabatlari tahlil qilingan. Maxsus maktab va oilaning o'zaro ta'siri ularning rivojlanishining manbai va muhim omili sifatida o'rganilgan. Bolaning hayoti ikkita muhim yo'nalishdan iborat: o'zgarish va rivojlanishni boshdan kechirayotgan maktab va oila. Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida oilaviy qadriyatlarning yo'qolishi boshqalar qatori demografik muammolarning asosiy sabablaridan biriga aylandi. Shu bois maktab va oila hamkorligi muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: vazifa, muvaffaqiyat, oila, maktab, hamkorlik, zamonaviy ta'lim, munosabatlar, birdamlik, ijobiy fazilatlar.

Аннотация. в данной статье проанализировано взаимодействие специальной школы для незрячих детей и семьи - это взаимодействие учителей и родителей в процессе их совместной деятельности и общения. Взаимодействие специальной школы и семьи изучено как источник и важный фактор их развития. Жизнь ребенка состоит из двух важных направлений: школы и семьи, переживающей изменения и развитие. На современном этапе развития общества утрата семейных ценностей стала, среди прочего, одной из основных причин демографических проблем. Поэтому сотрудничество школы и семьи является одним из важных и актуальных вопросов.

Ключевые слова: задачи, успех, семья, школа, сотрудничество, современное образование, отношения, солидарность, положительные качества.

Abstract: This article analyzes the relationship of a special school for blind children and families in joint work and communication between teachers and parents. The influence of the special school and family has been studied as a source and an important factor in their development. There are two important areas in a child's life: school and family, experiencing change and growth. At the current stage of the development of society, one of the main causes of demographic problems, among other things, was the lack of family values. Therefore, cooperation between schools and families is one of the important and topical issues.

Keywords: task, success, family, school, cooperation, modern education, relations, solidarity, positive qualities

Hozirgi kunda oila va maktab hamkorligi yanada dolzarb bo'lib, davr talabiga aylanib bormoqda. O'qituvchilar ota-onalarning farzandlarining maktab hayotiga qiziqmasligi, ba'zan yomon tarbiya, axloqiy qadriyatlarning etishmasligidan shikoyat qiladilar. Ota-onalar, o'z navbatida, ortiqcha ishlarning ko'pligi, o'qituvchining befarqligi va bolalar jamoasidagi munosabatlardan norozi ekanliklarini bildiradilar. Zamonaviy ta'lim tizimi shu qadar tez o'zgarib bormoqdaki, ota-onalar ko'pincha ushbu o'zgarishlar to'g'risida etarlicha tushunchaga ega emaslar, asosan zamonaviy talablardan orqada qoladigan maktab tajribasiga asoslangan ta'lim

faoliyatiga e'tibor berishadi. Ushbu nomuvofiqlikni hal qilish uchun o'qituvchi o'quv jarayonini ota-onalar uchun iloji boricha ochiq, ma'lumotlarni tushunarli bo'lishini ta'minlashi, ota onalarni tez tez maktabga taklif qilishi kerak. Maxsus maktabdagi ish faoliyatim jarayonida shuni tushundimki, ota-onalar, agar ular o'rtasida o'zaro tushunish, ahillik bo'lsa, maktab va o'qituvchi bilan faol hamkorlik qilishga intila boshlaydilar. Bu jarayonda birgalikda amalga oshiriladigan dars va darsdan keyingi tadbirlar yaxshi samara beradi. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchi oilaviy va maktab o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning muhim dasturining tashkilotchisi bo'lish uchun harakat qilishi lozim. Maxsus maktabdag o'qituvchilarning asosiy vazifalari birdamlik, oilaviy hamjihatlikni rivojlantirish, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish, oilada v maxsus maktabda bola uchun qulay sharoitlar yaratish, shuningdek, har tomonlama tizimli ishlarni yo'lga qo'yish zarur.

Ko'rish bo'yicha nogiron bolalar bilan pedagogik muammolarni hal qilishda tushunmovchiliklar va kelishmovchiliklarning oldini olish uchun o'qituvchiga quyidagi axloqiy me'yorlarga tayanib yordam beriladi.

1) Maxsus maktab o'quvchilarining ota-onalari oldida farzandlarining ta'lim va tarbiyasi, ularning psixologik rivojlanishi uchun mas'uliyat hissi;

2) Faqat yordam kerak bo'lganda ular bilan bog'lanmasdan ota-onalar bilan faol va doimiy ravishda pedagogik aloqalarni yo'lga qo'yish

3) Ota-onalarning his-tuyg'ularini hurmat qilish, bolalarning qobiliyatlari va ularning xatti-harakatlarini beparvo va asossiz baholashdan qochish;

4) Ota-onalarning bolalar oldida obro'sini oshirish, ota-onalarning ijobiy fazilatlarini va qobiliyatlarini hisobga olgan holda bolalarga ota-onalarining eng qimmatli fazilatlarini ko'rsatish

5) Ota-onalarga zarur talablarni qo'yishda xushmuomalalik va mulohazakor bo'lish.

Ota-ona tuyg'ulari va mehri, pedagoglarning ijobiy munosabatlari nogiron bola shaxsning rivojlanishini tezlashtiradigan ijobiy hislardir. Oila bu nisbatan barqaror jamoa bo'lib, u erda aloqa doimiy ravishda, turli sohalarida, turli tadbirlarda amalga oshiriladi. Oila-bu turli yoshdagi jamoa bo'lib, bobo - buvilar bolalarning tabiiy tarbiyachisi sifatida harakat qilishadi, o'z hayotiy tajribalarini yosh avlodga etkazishga intiladilar. Oila bolaning hayotini oqilona tashkil etishni ta'minlash, keksa avlodlarning hayoti va mehnatining ijobiy tajribalarini o'zlashtirishga yordam berish, faoliyat, odatlar, munosabatlarning qimmatli tajribasini to'plash uchun mo'ljallangan. Ta'lim to'g'risidagi qonun oilalarni bolalarning o'z vaqtida ta'lim olishlari va kasb-hunar ta'limi olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga, farzandlarini ma'naviy tarbiyalashga, ularga mehnat ko'nikmalarini, jamoat mulkiga hurmatni singdirishga, bolaning sog'lig'i va to'laqonli jismoniy rivojlanishiga alohida g'amxo'rlik qilishga majbur qiladi. Bolalik inson hayotining eng muhim davri bo'lib, kelajak hayotga tayyorgarlik emas, balki haqiqiy, jonli, o'ziga xos, betakror davr hisoblanadi. Bolalik qanday o'tgani, bolaligida bolani kim qo'lidan ushlab turgani, uning ongi va yuragiga tashqi dunyodan nima kirdi, eng muhimi, bugungi maxsus maktab o'quvchisining qanday inson bo'lishiga bog'liq.

Bolaning ijtimoiy-psixologik xavfsizligi va yutuqlarining muvaffaqiyati uning rivojlanishiga kim va qanday ta'sir qilishiga bog'liq. Bola ko'p vaqtini maxsus maktabda o'tkazadi, shuning uchun o'qituvchilar va ota-onalarning ta'siri bir-biriga zid bo'lmasligi, balki bola tomonidan ijobiy va faol qabul qilinishi muhimdir. Agar o'qituvchilar va ota-onalar hamfikir bo'lib, ota-onalar muammolarini manfaatdor va muvofiqlashtirilgan tarzda hal qilsalar, ijobiy natijalarga erishiladi. Oila bilan o'zaro munosabatlar maxsus maktab pedagogik jamoasi ishidagi qiyin muammolardan biridir. Ma'lumki, har bir oilaning o'ziga xos muammolari va qiyinchiliklari

bor, shuning uchun oila bilan qanday munosabatda bo'lish kerakligi haqidagi savolga aniq va faqat to'g'ri javob berish juda qiyin. Ko'p narsa pedagogning sezgirligi va mahoratiga bog'liq bo'lib, u muayyan vaziyatda ota-onalar va bolalar bilan muloqot qilish usullari va vositalarini tanlashda to'g'ri qaror qabul qilish uchun turli xil holatlar to'plamini tahlil qilishi kerak. Maxsus maktab pedagogik jamoasi va oilaning o'zaro ta'siri bolaning ijtimoiylashuvi jarayonida rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadigan maqsadli faoliyatdir. O'qituvchilar va oila o'rtasida hamkorlik aloqalarini shakllantirish uzoq jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyati ushbu munosabatlarga bog'liq.

Oila bilan o'zaro munosabatlar jarayonida ta'lim muassasasi quyidagi tamoyillarga tayanadi:

1) O'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalarining birgalikdagi ijodiy faoliyatini tashkil etish.

2) Ko'rish bo'yicha nogiron bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishga qaratilgan o'quv jarayoni ishtirokchilarining vazifalari va harakatlarini aniq tarkib toptirish. Oilalarning ta'lim imkoniyatlari asosan tuzilish, ijtimoiy, yosh va jins tarkibining o'ziga xos xususiyatlariga qarab farqlanadi. Maktab va oilaning o'zaro ta'siri-bu o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyati va muloqoti jarayonida o'zaro bog'liqligi. Natijada ikki tomon rivojlanadi. Shuning uchun maktab va oilaning o'zaro ta'siri ularning rivojlanishining manbai va muhim mexanizmidir. O'zaro ta'sirning asosiy ko'rinishlari, xususiyatlari, munosabatlar, o'zaro ta'sir katta ahamiyatga ega. Bu o'qituvchilar, bolalar va ota-onalarning o'zaro tomonlarning bir-biriga hurmat va ijobiy munosabatini nazarda tutadi. O'qituvchilar va oilalar o'rtasidagi hamkorlik-bu faoliyat maqsadlarini birgalikda aniqlash, kelgusi ishlarni birgalikda rejalashtirish, kuchlar va resurslarni birgalikda taqsimlash, har bir ishtirokchining imkoniyatlariga muvofiq faoliyat mavzusi, ish natijalarini birgalikda o'rganish va baholash lozim. Hamkorlik paytida nizolar va qarama-qarshiliklar paydo bo'lishi mumkin, ammo ular o'zaro ta'sir qiluvchi tomonlarga zarar etkazmasdan, maqsadga erishish uchun umumiy istaklar asosida ko'riladi.

Ota-onalar bilan ishlashda quyidagi asosiy vazifalar hal qilinadi:

a) ota-onalarning bola tarbiyasidagi roli, maktab va sinfning o'quv jarayonida ishtirok etish zarurligi to'g'risida to'g'ri fikrlarini shakllantirish;

b) ota-onalarning maktab va sinf ishlarida, oila va bolalar bilan ishlashning turli shakllarini amalga oshirishda sub'ektiv pozitsiyasini shakllantirish;

s) ota-onalarning psixologik va pedagogik madaniyatini shakllantirish;

d) ota-onalar va bolalar o'rtasida hurmat va ishonch munosabatlarini rivojlantirish;

e) ota-onalarga bola bilan munosabatlarning dolzarb masalalari, oilaviy tarbiyaning dolzarb masalalari, bo'yicha maslahatlar berish.

Ko'zi ojiz tarbiyalanuvchilarda ijtimoiy-psixologik moslashganlik va o'z yaqinlariga bo'lgan munosabatlari orasidagi aloqadorlikka oid o'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari (N=35)

(Pirson mezoni bo'yicha)

Ijtimoiy - psixologik moslashtirish komponentlari	O'z yaqinlariga bo'lgan munosabatlar												
	Onaga munosabat	Otaga munosabat	Ota-onaga munosabat	Aka-uka va opa-singillar bilan munosabat	Bobo-buvilar bilan munosabat	Do'stlarga munosabat	O'qituvchiga munosabat	Qiziqchilik	Bolalarning katta guruhlarida mulohazot	Bolalarning guruhda ustunlik yoki yetakchilik	Nizolashuvchanlik, tajovuzkorlik	Ernatratsiyaga reaksiya	Yolg'izlik, izolyatsiyalanish istagi
Moslashtirish	0,364**	0,122	0,284**	0,750**	0,183	-0,071	0,203	0,456**	0,534**	0,330**	0,519**	-0,019	-0,302**
Moslashtirishlik	-0,506**	-0,637**	-0,280**	-0,445**	0,330	0,271*	0,474**	-0,456**	-0,181	-0,380**	-0,264*	0,351**	0,118
Soxtalik -	-0,380**	-0,091	-0,219*	-0,674**	0,101	0,416**	-0,140	-0,334**	-0,173	-0,101	-0,132	0,182	0,0704
Soxtalik +	0,262*	0,214*	0,242*	0,113	-0,119	0,238*	-0,022	-0,110	-0,230*	-0,100	0,343**	-0,148	-0,026
O'zini o'zi qabul qilish	0,522**	0,515**	0,245*	0,600**	0,032	0,341**	0,620**	0,730**	0,251*	0,311*	0,299**	-0,195	-0,222*

<u>O'zini o'zi qabul qilmaslik</u>	- 0,5 05 **	- 0,7 13 **	- 0,3 26 **	- 0,5 13 **	- 0,3 20 **	0,1 17	0,5 58 **	0,6 77 **	0,4 51 **	0,5 92 **	0,4 64 **	0,0 00	0,3 00 **
<u>Boshqalarni qabul qilish</u>	0,3 18 **	0,1 66	0,1 48	- 0,1 67	- 0,0 01	0,5 80 **	0,3 75 **	0,3 08 **	0,2 79 **	- 0,2 03	- 0,3 35 **	- 0,3 75 **	0,1 09
<u>Boshqalarni qabul qilmaslik</u>	- 0,1 21	- 0,2 87 **	- 0,0 77	- 0,3 92 **	- 0,1 58	- 0,1 15	- 0,0 39	- 0,2 23 *	- 0,4 27 **	- 0,4 96 **	- 0,4 82 **	- 0,0 35	0,1 37
<u>Emotsional komfort</u>	0,1 20	0,4 21 **	0,0 82	0,2 80 **	0,4 41 **	0,2 97 **	0,3 28 **	0,3 71 **	0,5 59 **	0,6 07 **	0,6 15 **	0,2 95 **	- 0,2 49 *
<u>Emotsional diskomfort</u>	- 0,2 98 **	- 0,3 96 **	- 0,3 43 **	0,0 92	0,2 92 **	- 0,0 03	0,3 60 **	0,3 09 **	0,2 56 *	0,2 98 **	- 0,1 53	0,2 03	0,2 49 *
<u>Ichki nazorat</u>	- 0,0 96	- 0,1 24	0,0 41	- 0,0 77	0,3 77 **	0,4 18 **	- 0,1 97	- 0,1 59	0,3 87 **	0,2 21 *	0,3 24 **	0,4 47 **	- 0,2 53 *

Xulosa: Maxsus maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari hamda ota-onalar o'rtasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish zarur. Maktab-oila hamkorligining asosi bolalarning to'laqonli ijtimoiy rivojlanishi, tarbiyasi va ta'limi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadidir. Ushbu maqsad quyidagi umumiy ta'lim vazifalarini hal qilishga qaratilgan: Ijtimoiy-psixologik moslashganlik komponentlari :O'zini o'zi qabul qilmaslik, boshqalarni qabul qilish,emotsional diskomfortni bartaraf etish ijobiy natijalarga olib keladi

- 1.o'quvchilarga sifatli ta'lim berish;
2. kasbiy qiziqishlarni rivojlantirish va bolalarni ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlash;
3. talabalar o'rtasida axloq va xulq-atvor madaniyatini shakllantirish;
4. o'quvchilarni maktab hayotiga tayyorlash;
5. sog'lom turmush tarziga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish. Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi vositalar qo'llaniladi: Ota-onalarning farzand tarbiyasidagi qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish. O'qituvchilar va umumta'lim maktabi rahbariyati ota-onalarni ota-onalarning fikrini hal qiluvchi deb hisoblab, maktabda va sinfda paydo bo'layotgan muammolarni muhokama qilishga jalb qiladi. O'qituvchilarga ijobiy munosabatni shakllantirish bo'yicha maqsadli ishlar olib boradilar: o'qituvchilar oilalarni bayram bilan tabriklaydilar, har bir bolaning muvaffaqiyatini ma'qullaydilar, bola va ota-onalarning ishlariga qiziqish bildiradilar, ota-onalarning so'rovlariga, fikrlariga javob beradilar va doimiy ravishda maktabda o'tkaziladigan bayramlar,turli tadbirlarga

taklif qiladilar. Olib borilgan ta'lim-tarbiya jarayonining samarali bo'lishi uchun ko'zi ojiz bolalar bilan olib boriladigan islar tizimli bo'lmog'i lozim.

Adabiyotlar ro'yxati

1. 1. Abidova N.Z. Maxsus psixologiya (Tiflopsixologiya). (Darslik). – Toshkent: Barkaraol fayz media, - 2017. – 192 b.
2. 2. Социально-психологическая реабилитация [Текст] : метод. пособие / Всерос. о-во слепых, Ин-т проф. реабилитации и подгот. персонала ВОС "Реакомп" ; под ред. С. Н. Ваньшина. - М. : Реакомп, 2011. - 16 с.
3. 3. Тупоногов, Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для слепых и слабовидящих детей [Текст]: Метод. пособие для педагогов и руководителей спец. (коррекц.) образов. учреждений /- Москва : Владос, 2014. - 223 с.
4. 4. Тупоногов, Б. К. Обучение лиц с нарушением зрения [Текст] : учебник / Б. К. Тупоногов, В. З. Денискина ; Ком. общ. и проф. образования Ленингр. обл., Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. - СПб.: 2011. - 88 с.
5. 5. Фомичева Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с нарушением зрения. - СПб.: КАРО, 2007. - 245 с.